

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ НА МИРОВОМ УРОВНЕ

Каримов Болта Паттаевич

Каршинский государственный университет
преподаватель кафедры русского языка и литературы
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7801735>

Аннотация: В статье рассматриваются история русского языка, современного и древнерусского (восточнославянского) языка, взгляды лингвистов на его развитие, роль русского языка в мире и его преподавание в школах и университетах многих стран.

Ключевые слова: язык, русский, восточнославянский, русский, русские, украинцы, белорусы, Киев, индоевропейские языки.

Введение

Язык является ключом ко всем знаниям и природе. За время своего многовекового существования русский язык, как и любая другая живая и развивающаяся система, неоднократно обогащался заимствованиями из других языков. К самым древним заимствованиям относятся «балтизмы» — заимствования из балтийских языков. Однако в данном случае речь, вероятно, идет не о заимствовании, а о лексике, сохранившейся со времен существования славяно-балтийской общности. В состав словосочетания «болтизмы» входят такие слова, как «палка», «тянуть», «стекать», «янтарь», «деревня». В период христианизации в наш язык вошли «гресизмы» - «сахар», «скамейка». "лампа", "ноутбук" и другие. Путем контактов с европейскими народами в русский язык вошли «латинизмы» — «доктор», «лекарство», «роза» и «арабизмы» — «адмирал», «кофе», «лак», «матрас» и другие. В наш язык вошло большое количество слов из тюркских языков. Это такие слова, как «печь», «палатка», «богатырь», «колесница». И, наконец, со времен Петра I русский язык перенял слова из европейских языков. Сначала это большой пласт слов из немецкого, английского и нидерландского языков, относящихся к науке, технике, военно-морскому и военному делу: «боеприпасы», «глобус», «сбор», «оптика», «пилот», «моряк», "дезертир". Позже русскими стали французские, итальянские, испанские слова, относящиеся к предметам быта и области искусства, — «витрей», «занавеска», «диван», «будуар», «балет», «актер», «афиша». ", "Паста", "Серенада" и другие. И, наконец, в наши дни мы наблюдаем новую тенденцию заимствования из английского языка в основной язык. Язык означает социальные явления, существующие во все периоды человеческого общества. Основная цель (или функция) языка — служить средством общения. Язык неразрывно связан с мышлением, сознанием человека и служит средством формирования и выражения наших мыслей и чувств. На нашей планете насчитывается более двух тысяч языков. Среди них русский язык является одним из самых распространенных. Он включает в себя все языковые средства, используемые в общении между людьми. На древнерусском языке говорили восточнославянские племена, основавшие древнерусскую народность в IX веке в составе Киевского

государства. Этот язык имеет большое сходство с языками других славянских народов. Но его уже отличают некоторые фонетические и лексические особенности. Все славянские языки (польский, чешский, словацкий, сербохорватский, словенский, македонский, болгарский, украинский, белорусский, русский) произошли от общего корня - единого праславянского языка, существовавшего, вероятно, до X-XI вв. В 14-15 веках на основе единого языка древнерусской нации в результате распада Киевского государства возникли три самостоятельных языка: русский, украинский и белорусский, которые стали национальными языками. с этапами формирования наций первые кириллические тексты появились у восточных славян в 10 в. В 988 году книги были написаны на русском языке. Летопись рассказывает о многих ученых, работавших во времена Ярослава Мудрого. Богослужебные книги часто подходят. Первоначальными экземплярами восточнославянских рукописных книг были в основном южнославянские рукописи произведений Кирилла и Матфея, учеников создателей славянской письменности.

Анализ литературы

В процессе переписки исходный язык был адаптирован к восточнославянскому языку. Кроме того, в наше время не существует единой периодизации истории литературного языка в русском языке, принятой всеми языковедами, но все исследователи при построении периодизации учитывают общественно-исторические и культурно-социальные условия развития языка. Периодизация истории русского литературного языка Л.П. Якубинский, В.В. Виноградов, Г.О. Винокура, Б.А. Ларина, Д.И. Горшкова, Ю.С. Сорокин и другие лингвисты опираются на наблюдения, учитывающие нормы русского литературного языка, его связь с древней литературной и языковой традицией, с общелитературным языком и диалектами, социальные функции и области применения русского литературного языка. Большинство филологов XVIII-XX веков заявляли, что основой русского литературного языка является церковнославянский, пришедший на Русь с принятием христианства. Некоторые исследователи имплицитно разрабатывали и разрабатывают теорию церковнославянской основы русского литературного языка (А. И. Соболевский, А. А. Шахматов, Б. М. Ляпунов, Л. В. Щерба, Н. И. Толстой и др.). Итак, А.И. Соболевский писал: «Известно, что церковнославянский язык первым из славянских языков употреблялся буквально», «После Кирилла и Мефодия он стал литературным языком сначала болгар, затем сербов и русских. " А. А. Шахматов подчеркивал полное отражение и завершение полученной в XVIII в. гипотезы о церковнославянских основах русского литературного языка как пример необычайной сложности формирования русского литературного языка: «Ни один другой язык в мире не может можно сравнить с русским языком в том сложном историческом процессе, который он претерпел: «Нет, — говорит он. Ученый решительно возводит современный русский литературный язык к церковнославянскому: «Русский литературный язык по своему происхождению есть русский, который веками приближался к живому народному языку и постепенно терял свой облик». Церковнославянский язык (древнеболгарский по происхождению) "пересадили в свою почву. А. Шахматова, древнеболгарский язык не только стал письменным литературным языком Киевского государства, но уже в X веке оказал большое влияние на устную речь «образованных слоев Киева», поэтому современный

русский литературный язык содержит много древнеболгарской книжной речи. Считалось, что в ней много слов и словоформ.

Методология

При анализе данной статьи широко использовались методы логики, историчности, непротиворечивости и объективности научного познания. В ходе исследования были проанализированы история развития русского языка и его значение в мире. Президент Республики Узбекистан Ш.М. Теоретико-методологической основой исследования служат методологические установки Мирзиёева по изучению истории и духовного наследия. В целом в русском языкознании, помимо общих словарей, разработаны оценочные словари для более низких ступеней образования.

Анализ и результаты Этими проблемами занимаются российские языковеды Д. Н. Ушаков, С. Е. Крючков, А. Н. Тихонов, П. А. Грушников, З. А. Потиха, М. Р. Львов. Различные наглядные и интересные словари были созданы для того, чтобы приучать школьников к работе со словарем с раннего возраста. По мнению профессора М.Р. Львова, создание таких учебных словарей для студентов способствует повышению уровня их самостоятельной работы, обеспечению их качественными и отборными языковыми материалами. Следует отметить, что профессор М.Р. Львов является автором различных учебных словарей для учащихся начальных классов. Сюда входят «Словарь синонимов и антонимов русского языка», «Словарь антонимов русского языка для детей школьного возраста», «Дифференциальные слова и их значения: многозначные слова, т. е. Тематические группы, омонимы, синонимы, паронимы». , синонимы, антонимы, в качестве примера можно привести «Словарь антонимов русского языка», «Словарь антонимов русского языка». Эти словари составлены из слов, подходящих для учащихся начальных классов. Например, «Словарь синонимов и антонимов русского языка» состоит из пяти разделов, в которых учащиеся начинают работу с синонимами и планомерно переходят к антонимам, в которых синонимы - антонимические отношения, многозначность синонимов и антонимические пары даны в систематизированном виде.

С момента возникновения русский язык претерпел множество метаморфоз, от азов до современного богатого и богатого языка со сложными правилами и огромным словарным запасом. История показывает, что русский язык формировался медленно, но целенаправленно. Пик популярности и развития русского языка во многих странах мира пришелся на середину двадцатых годов. В 70-е годы практически все основные учебные заведения мира занимались изучением русского языка. Число стран, освоивших русский язык, превысило 90. Язык развивается, приобретает новые правила и взрослеет. Изучение языка, правил, исключений, поиск новых примеров продолжает формироваться и по сей день. С примесью иностранных слов славянский язык стал современным русским языком и национальным языком всей России. Также он является одним из основных в некоторых странах бывшего Союза.

Заключение

Подобно английскому и некоторым другим языкам, которые используются за границей в качестве государственного или официально-государственного, русский также широко используется за пределами России. Например, он используется в различных сферах международного (межгосударственного) общения. Он выступает как «язык науки» и служит средством общения ученых разных стран, средством

кодификации и сохранения общечеловеческих знаний. По статистике 60-70% всей мировой информации публикуется на английском и русском языках. Русский язык является необходимым звеном мировых коммуникационных систем (радиовещание, воздушная и космическая связь и др.). Английский, русский и другие мировые языки характеризуются не только спецификой государственных функций (например, функция лингва-франка, то есть посредника в распространении знаний и нивелировании их уровня в разных странах ; функция языка дипломатии, международной торговли, транспорта, туризма), но и сознательно выбирают для изучения и использования эти языки. То есть предмет преподавания в школах и вузах многих стран, его юридическое признание в качестве «рабочего языка» на международном уровне, использование русского языка людьми, в первую очередь в ООН, международных конгрессах и других местах, свидетельствуют что его влияние значительно выше.

Список литературы:

1. Русская языковая культура. (Учебник) Маслов В.Г., 2010 - 160 с.
2. Русский язык и культура: Учебник для вузов. Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева, Ростов н/д: Изд-во "Феникс", 2001. - 544 с.
3. Русский язык и культура / И.А. Долбина, Т.А. Карпинец, О.А. Салтакова; Кузбасский государственный технический университет, 2011. – 63с.
4. Современный русский язык. Учебник. Валгина Н.С., Розенталь Д.Е., Фомина М.И., 2002. издание, 528с.
5. М.Р.Львов "Учусь различать слова и их значения: Словарик многозначных слов, тематических групп слов, омонимов, паронимов, синонимов, антонимов". 2003
6. Русский язык в конце 20 века. В.Л. Воронцова и др. - М.: Языки русской культуры, 2009. - 478 с.